

KO'CHMAS MULK BOZORI FAOLIYATINING TUSHUNCHASI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

K.K.Polatov

**Urganch RANCH texnologiya universiteti mustaqil tadqiqotchisi
(karamatpolatov@mail.com)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18770134>

Annotaciya: Maqolada ko'chmas mulk bozori faoliyatining mazmuni, iqtisodiy mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ko'chmas mulk bozori, ko'chmas mulk faoliyati, bozor iqtisodiyoti, mulk huquqi, uy-joy bozori, investitsiya, ipoteka, davlat tomonidan tartibga solish, iqtisodiy munosabatlar, bozor infratuzilmasi.

Аннотация: В статье с научной точки зрения проанализированы содержание, экономическая сущность и особенности функционирования рынка недвижимости.

Ключевые слова: рынок недвижимости, деятельность по недвижимости, рыночная экономика, право собственности, рынок жилья, инвестиции, ипотека, государственное регулирование, экономические отношения, рыночная инфраструктура.

Abstract: The article analyzes the content, economic essence, and features of the real estate market from a scientific point of view.

Keywords: real estate market, real estate activity, market economy, property rights, housing market, investment, mortgage, state regulation, economic relations, market infrastructure.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ko'chmas mulk bozori iqtisodiyotning eng muhim va strategik sohalaridan biri hisoblanadi. Ushbu bozor aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirish, investitsiyalarni jalb etish, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'chmas mulk bozori nafaqat iqtisodiy, balki huquqiy va ijtimoiy munosabatlar majmuini ham o'z ichiga oladi. Shu sababli mazkur maqolada ko'chmas mulk bozori faoliyatining tushunchasi, mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi [1].

Ko'chmas mulk bozori - bu iqtisodiy-huquqiy makon bo'lib, unda ko'chmas mulk obyektlari va ularga bo'lgan huquqlar ayni paytda mavjud bo'lgan barcha sotuvchilar (mulkdorlar) va xaridorlar (foydalanuvchilar) o'rtasida talab va taklif asosida iqtisodiy usullar bilan qayta taqsimlanadi. Agar ko'chmas mulk obyektining tovar sifatidagi mohiyatining uch birligidan (jismoniy, huquqiy, iqtisodiy) kelib chiqsak, ko'chmas mulk bozori ma'lum mexanizmlar to'plamidan iborat bo'lib, ular orqali mulk huquqi va u bilan bog'liq manfaatlar o'tkaziladi, narxlar belgilanadi va yerdan foydalanishning turli raqobatdosh variantlari o'rtasida makon taqsimlanadi. Shunga ko'ra, ko'chmas mulk bozori faoliyatining asosiy jarayonlari - bu ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni rivojlantirish (yaratish), boshqarish (ekspluatatsiya qilish) va aylantirishdir.

Ko'chmas mulk bozori tizimiga quyidagi munosabatlar kiradi:

- ko'chmas mulk obyektlarini yaratish jarayonida - investorlar, quruvchilar (buyurtmachilar), pudratchilar, ko'chmas mulkning bo'lajak egalari (foydalanuvchilari) va boshqalar o'rtasida;

- ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarning aylanishi jarayonida - sotuvchi va xaridorlar, ijaraga beruvchilar va ijarachilar o'rtasida va hokazo;

- ko'chmas mulk obyektlaridan foydalanish (boshqarish) jarayonida - mulkdorlar va boshqaruvchilar, foydalanuvchilar va boshqaruvchilar, shuningdek, ko'chmas mulk obyektida ta'mirlash-tiklash ishlarini amalga oshirish jarayonida boshqa tashkilotlar o'rtasida.

Ko'chmas mulk bozori bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, unda operatsiyalar (bitimlar) tuzishda ularni hisobga olish zarur:

- tovarning bozordagi chidamliligi (uzoq umr ko'rish davri), shuningdek, bino va inshootlarning eskirishi, bu esa vaqt o'tishi bilan ko'chmas mulk obyektlari qiymatining pasayishiga olib keladi;

- bozorni mahalliyashtirish, chunki uning tovarlari ko'chmas, noyob bo'lib, ularning qiymati ko'p jihatdan ko'chmas mulk obyektining joylashuvi va tashqi muhitga bog'liq;

- ko'chmas mulk bozori holati to'g'risidagi tahliliy va ekspert ma'lumotlarining yetarli emasligi (bozor holati to'g'risidagi ochiq ma'lumotlar to'liq bo'lmasligi va har doim ham ishonchli bo'lmasligi, shuningdek, bitimlarning bir vaqtda o'tkazilmasligi va bir turda emasligi sababli);

- obyektlarga bo'lgan talab va taklif ko'p jihatdan geografik (obyektning joylashuvi) va tarixiy (obyektning qurilish davri) omillar, shuningdek, infratuzilmaning holati va rivojlanishi bilan belgilanadi, bu esa natijada boshqa bozorlarga qaraganda narxlarda katta noaniqlik mavjudligiga ta'sir ko'rsatadi;

- talab va taklifning past elastikligi (narxga qarab o'zgarish qobiliyati) (chunki yangi ko'chmas mulk obyektlarini yaratish uchun sezilarli vaqt kerak bo'ladi), obyektlardan foydalanish va boshqarish davrida sezilarli dastlabki xarajatlar va pul oqimlarining notekisligi;

- bitim tuzishning murakkabligi, ayniqsa ko'chmas mulk obyektlari uchinchi shaxslarning huquqlari bilan turli kombinatsiyalarda (servitutlar, boshqa shaxslarning ulushga bo'lgan huquqlari va boshqalar) bog'liq bo'lishi mumkin bo'lsa;

- bozorni qonunchilik normalari bilan davlat tomonidan tartibga solishning nisbatan yuqori darajasi, shuningdek, hududlarni zonalashtirish, ya'ni shaharsozlik rejalashtirishda ma'lum funksional maqsadlarga mo'ljallangan hududiy zonalarini ajratish;

- ko'chmas mulk bozori tovarlari nafaqat xaridorlarning o'z ehtiyojlarini qondirish vositasi, balki ularga bo'lgan huquqlarni yaratish, boshqarish va aylantirishda ham investitsiya faoliyati obyekti bo'lib xizmat qiladi;

- xaridorlarning talablarini qondira oladigan ko'chmas mulk obyektlarining cheklangan soni va shunga mos ravishda sotuvchilar uchun mumkin bo'lgan xaridorlarning cheklangan soni va unda amalga oshiriladigan bitimlar soni;

- ham o'z mablag'lari, ham qarz manbalari hisobidan ko'p kanalli moliyalashtirishning mavjudligi;

- muayyan tavakkalchiliklarning (yuridik, iqtisodiy, arxitektura-qurilish, ma'muriy, tashqi va boshqalar) mavjudligi;

- bitimning zarur obyekti va kontragentini (shartnomadagi tomonlarning har biri bir-biriga nisbatan) izlash bilan bog'liq xarajatlarning yuqori darajasi [2].

Iste'molchi tomonidan ko'chmas mulk bozorining o'ziga xos xususiyati shundaki, u ko'chmas mulk bozorida tez-tez xarid va sotuvlarni amalga oshirmaydi va odatda ko'chmas mulkni sotib olish yoki investitsiya qilish tajribasiga, shuningdek, bitimlarning haqiqiy narxlari,

ko'chmas mulk bozorining hozirgi holati va undagi faollik to'g'risidagi ma'lumotlarga ega emas. Shunga ko'ra, o'rtacha iste'molchi ko'chmas mulk obyektining haqiqiy bozor qiymatini aniqlay olmaydi va uning o'zgarishlarini bashorat qila olmaydi.

Bozor ishtirokchilari va tovarlarning manfaatlari bir xilligi nuqtai nazaridan, bir-biri bilan faol o'zaro ta'sir qiluvchi to'rtta o'ziga xos segmentni ajratib ko'rsatish mumkin: iste'mol objekti sifatidagi ko'chmas mulk bozori, bunda tovar ko'chmas mulk obyektiga bo'lgan mulk huquqi hisoblanadi; ko'chmas mulk ijarasi (ijara) bozori, bunda tovar foydalanish huquqlarining manfaatlari hisoblanadi; ko'chmas mulkka investitsiyalar bozori, bunda tovar daromadlilik va tavakkalchilik nuqtai nazaridan tavsiflanadi; qurilayotgan ko'chmas mulk bozori, bunda hali yaratilmagan tovarga bo'lgan huquqlar taklif etiladi.

Ko'chmas mulk bozorida uning ikki tarkibiy qismi ajralib turadi, ular ko'chmas mulk obyektlarini turkumlashning boshqa shakllaridan ma'lum farqlarga asoslanadi: birlamchi bozor va ikkilamchi bozor. Ko'chmas mulkning birlamchi bozori deganda yangi yaratilgan (hozirgina qurilgan) va birinchi marta ko'chmas mulk bozoriga "chiqayotgan" obyektlar bilan amalga oshiriladigan bitimlar majmui tushuniladi. Ikkilamchi ko'chmas mulk bozori deganda ko'chmas mulk obyektlari bilan birinchi marta amalga oshirilmayotgan va sotish yoki ko'chmas mulkka egalik huquqini o'tkazishning boshqa shakllari bilan bog'liq bitimlar tushuniladi. Bunday ko'chmas mulk obyektlari, odatda, uzoq vaqtdan beri foydalanib kelinadi.

Ko'chmas mulk bozori ishtirokchilari deganda ko'chmas mulk obyektlari bilan operatsiyalarni amalga oshirish maqsadida bir-biri bilan iqtisodiy munosabatlarga kirishuvchi shaxslar yoki korxonalar (tashkilotlar) guruhi tushuniladi. Bozordagi o'rniga qarab, uning barcha ishtirokchilarini shartli ravishda uch guruhga birlashtirish mumkin:

1. Sotuvchilar (ijaraga beruvchilar) - bu ko'chmas mulk obyektiga egalik huquqiga ega bo'lgan har qanday yuridik va jismoniy shaxslar yoki ular tomonidan ko'chmas mulk bilan bog'liq bitimlarni amalga oshirishga vakil qilingan shaxslar, shu jumladan davlat mulkini boshqarishning ixtisoslashtirilgan organlari orqali davlat.

2. Xaridorlar (investorlar, ijarachilar) - ko'chmas mulk bozorining o'z mablag'larini, qarzga olingan yoki jalb qilingan mablag'larni kiritadigan asosiy subyektlari. Ular mustaqil ravishda yoki vakillari orqali harakat qilishi mumkin bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar, shuningdek, davlat boshqaruvi organlari bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulk bozori aynan xaridorlar uchun ishlaydi [3].

Ko'chmas mulk bozori aholi turmush darajasi bilan bevosita bog'liq. Uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasi jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik va farovonlikka ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli davlat tomonidan arzon uy-joy dasturlari va ipoteka tizimlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, ko'chmas mulk bozori faoliyati iqtisodiyotning murakkab va ko'p qirrali sohasi bo'lib, u iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy munosabatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bozorning o'ziga xos xususiyatlari — harakatsizlik, uzoq muddatlilik, davlat tomonidan tartibga solinishi va yuqori kapital talab etilishi bilan tavsiflanadi. Ko'chmas mulk bozorini samarali rivojlantirish mamlakat iqtisodiy barqarorligi va aholi farovonligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mayer M. (2016) Strategic Approaches in Real Estate Governance, Springer.

2. Шанюкевич В. А., Завгородний В. М., Шанюкевич И. В., Основы риэлтерской деятельности. Учебно-методическое пособие. Белорусский национальный технический университет, 2021
3. Abdullaev A. Ko'chmas mulkni baholash va boshqarish tizimida zamonaviy yondashuvlar, Iqtisod fanlari jurnali, №2. 2022